

KICHIK MAKTAB O'QUVCHILARIDA ASSOTSIATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH UCHUN PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI TAHLIL QILISH

Ortiqova Zulfiya Nurmaxamatovna, Farg'ona davlat universiteti dotsenti (PhD), Farg'ona, O'zbekiston.

Аннотация

KIRISH: Assotsiativ tafakkur yangi bilimlarni avvalgi tajriba bilan bog'lab, anglash va eslab qolishni yengillashtiradi.

MAQSAD: Boshlang'ich sinfda assotsiativ tafakkurni rivojlantiruvchi pedagogik texnologiyalarning ta'limiy samaradorligini asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: Psixologik-pedagogik manbalar nazariy tahlil qilinib, amaliy mashqlar va baholash mezonlari umumlashtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Assotsiativ usullar xotira va tasavvurni faollashtirishi, badiiy-ijodiy faoliyatda ayniqsa samarali ekanligi aniqlandi. Rivojlanish darajalari (past, o'rta, yuqori) hamda bosqichlari (konnotativ, ratsional-refleksiv) belgilandi.

XULOSA: Assotsiativ texnologiyalarni muntazam qo'llash o'quv muvaffaqiyati va ijodiy o'zini ifodalashni kuchaytiradi.

Kalit so'zlar: assotsiativ fikrlash, assotsiativ zanjirlar, ramziylik, assotsiativ yodlash, assotsiativ pantomimika, badiiy va ijodiy faoliyat, adabiy ijod, xoreografik ijod, tasviriy san'at, moddiy va ma'naviy ifoda.

АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ АССОЦИАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Ортикова Зулфия Нурмахаматовна, Доцент Ферганского государственного университета (PhD), Фергана, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: Ассоциативное мышление помогает связывать новые знания с уже известными, облегчая понимание и запоминание в начальной школе.

ЦЕЛЬ: Определить образовательный потенциал педагогических технологий, направленных на развитие ассоциативного мышления у младших школьников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Проведён теоретический анализ психолого-педагогических источников и обобщены практические приёмы развития ассоциаций, включая критерии и уровни сформированности.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Выявлено, что ассоциативные технологии усиливают запоминание и воображение, особенно в художественно-творческой деятельности. Определены уровни (низкий, средний, высокий) и этапы формирования (коннотативный, рационально-рефлексивный).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Систематическое применение ассоциативных приёмов повышает учебную успешность и поддерживает творческое самовыражение младших школьников.

Ключевые слова: ассоциативное мышление, ассоциативные цепочки, символизация, ассоциативное запоминание, ассоциативная пантомимика, художественно-творческая деятельность, литературное творчество, хореографическое творчество, изобразительное творчество, материальное и духовное выражение.

ANALYSIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF ASSOCIATIVE THINKING IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN

Ortiqova Zulfiya Nurmaxamatovna, Associate Professor, Fergana State University (PhD), Fergana, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: Associative thinking links new knowledge with prior experience, improving comprehension and memorization in primary education.

AIM: To justify the educational potential of pedagogical techniques aimed at developing associative thinking in primary school learners.

MATERIALS AND METHODS: The study uses theoretical review of psychological-pedagogical sources and generalizes practical classroom techniques with criteria and levels of development.

DISCUSSION AND RESULTS: Associative methods enhance memory and imagination, especially in artistic-creative activities. Development levels (low, medium, high) and stages (connotative; rational-reflective) are identified.

CONCLUSION: Regular use of associative techniques supports academic success and creative self-expression in primary school children.

Keywords: associative thinking, associative chains, symbolization, associative memorization, associative pantomimics, artistic and creative activity, literary creativity, choreographic creativity, visual creativity, material and spiritual expression.

При решении разнообразных задач (запоминании информации, в творческом процессе) может быть полезным использование ассоциаций. Ассоциация связывает определенную задачу с подобными признаками других объектов: символами, образами, запахами.

Выделяется четыре класса ассоциаций:

- по смежности во времени и пространстве: окно – дом, лист – дерево;
- по сходству: свеча – факел, мяч – планета;

- по контрасту: радость – грусть, мальчик – девочка;
- причинно-следственные: ожог – боль.

Существует много различных приемов для развития ассоциативного мышления.

1. Ассоциативные цепочки. При выполнении данного вида упражнения учащихся просят выстроить ассоциативные цепочки по заданной теме. Например, тема «Зимние каникулы». Учащиеся выстраивают ассоциативные цепочки: Новый год, снег, елка, подарки, коньки. Таким образом, каждый ученик высказывает свое предположение по данной теме. Можно усложнить задачу и попросить учащихся строить ряд ассоциаций, используя только прилагательные, только глаголы, только существительные. Также можно дать задание дополнить пробелы. Учитель дает только первое и последнее слова в цепочке, учащиеся же должны придумать продолжение.

Учащиеся в начальной школе нередко испытывают трудности при решении математических примеров. Ассоциативные цепочки помогут ребенку снять затруднения. К примеру, дается слово «вычитание», учащиеся продолжают ряд – «минус», «вычитаемое», «уменьшаемое», «разность».

Ассоциативные цепочки могут быть использованы на любом предмете, где необходимо запоминать последовательность событий, даты, определения.

2. Символизация. Учащимся предлагаются следующие задания: при помощи цвета выразить характер произведения, характер персонажей. При помощи цветовой гаммы и определенных рисунков выразить настроения после прослушивания музыкального произведения. На уроках окружающего мира можно предложить учащимся придумать свой символ живой или неживой природы.

3. Ассоциативное запоминание. Для успешного запоминания орфограммы она представляется ученикам в виде яркого значка.

4. Ассоциативная пантомимика. Например, изучая словарное слово «мороз», учащиеся показывают пальцем букву о, что ассоциируется с запоминаемой гласной. Процесс запоминания происходит легче, если происходит, исходя из личного опыта. Например, то же слово мороз запомнится легче, если изобразить мимикой холод.

Развитие ассоциативного мышления происходит разными способами, формами, в различных условиях. Однако именно в художественно-творческой деятельности ребенок имеет возможность выразить свои чувства и эмоции.

Согласно Л.С. Выготскому, художественно-творческая деятельность представляет собой особый вид активности, направленный на приобщение человека к культуре и искусству, а также на создание уникальных творческих

продуктов. Эта деятельность реализуется в различных формах, которые классифицируются как виды, роды и жанры искусства. Несмотря на кажущееся многообразие и беспорядочность, все эти формы образуют логически выстроенную систему. Результаты художественно-творческой деятельности обладают рядом отличительных черт: они имеют как материальное, так и духовное воплощение, отличаются новизной и оригинальностью. Под характеристикой образа, созданного в процессе такой деятельности, подразумевается оценка конечного творческого продукта.

В условиях художественного творчества продуктами деятельности школьников являются: произведения в различных видах искусства (литературы, живописи, музыки т. д.), собственная трактовка художественных произведений, исследовательские работы в области культуры и искусства, а также открытие знаний и становление творческих способностей в художественной деятельности. В направлении художественно – творческой деятельности существуют очень много процессов, таких как: создание музыкальных пьес (музыкальное творчество); рассказов, стихов, сказок и т.д. (литературное творчество); танцевальных номеров (хореографическое творчество); рисунков, картин, иллюстраций (изобразительное творчество); театральных номеров (театральное творчество), исполнение музыкальных, литературных композиций, театральных постановок, танцевальных номеров.

Существует большое количество приемов для развития ассоциативного мышления младших школьников в художественно – творческой деятельности. В качестве примера можно привести такой прием как символизация. Благодаря ему ученик может выразить свое отношение к определенному литературному произведению или произведению изобразительного искусства – при помощи цвета, изобразив в виде художественного образа свое переживание, эмоциональную реакцию, отношение. Этот прием помогает учителю распознать чувства и эмоции, полученные после просмотра предлагаемых произведений.

Развитие ассоциативного мышления происходит и на уроках изобразительного искусства. Например, учитель предлагает детям так называемые цветные пятна или кляксы и просит рассказать, какие ассоциации они вызывают. В рамках этого направления – «кляксографии» - дети пытаются в форме пятна увидеть какой-либо образ, «спрятанное» настроение, и потом рассказывают, какие ассоциации они вызвали. Дети могут назвать какой-то конкретный предмет, либо также воспользоваться методом ассоциативных цепочек. Результатом является конкретная ассоциация, вызванная в воображении данным цветовым пятном.

Таким образом:

1. При развитии ассоциативного мышления происходит адаптация учеников к окружающему миру.
2. При расширении сети ассоциаций происходит развитие творческого начала.
3. При развитии ассоциативного мышления у учеников педагог может корректировать становление личности, тем самым подбирать ассоциативные ряды в том направлении, который принесет наибольший успех.

Важно отметить, что уровень развития ассоциативного мышления у школьников может существенно различаться. В ходе анализа были выделены четыре основных критерия сформированности данного вида мышления: активная субъектная позиция ученика, проявляющаяся в стремлении выразить собственное восприятие ситуации или объекта; оригинальность и новизна создаваемых художественно-эстетических ассоциаций; способность к самостоятельной интерпретации сформированного образа; а также уровни развития ассоциативного мышления, которые классифицируются как начальный, средний и высокий.

Процесс формирования ассоциативного мышления происходит в два этапа. Первый этап называется коннотативным. Он способствует формированию компонента ассоциативного мышления и актуализации ассоциативности и воображения.

Второй этап называется рационально-рефлексивным. Он содействует способности школьника оценивать получившийся у него образ, развивает способность проектировать его сюжетную линию.

Обратимся к каждому уровню развития ассоциативного мышления:

Высокий уровень:

- учащийся без труда создает художественный образ за счет высокого уровня ассоциативного мышления;
- у него хорошо развито умение наблюдать, эмоционально воспринимать образы окружающего мира и использовать их при создании художественного образа.
- он верно отбирает художественные средства в приемах ассоциативных цепочек и символизации.

Средний уровень:

- учащийся испытывает затруднения при создании ассоциаций, он с трудом может представить вызванный в его воображении образ.
- у него плохо развито умение наблюдать, в следствие чего ему с трудом удается ассоциировать и символизировать образ.

Низкий уровень:

- учащийся стандартно мыслит, способность к ассоциациям не развита.
- наблюдательность находится на низком уровне, учащийся не может подобрать ассоциации к видимым предметам.

Таким образом, художественно-творческая деятельность способствует развитию ассоциативного мышления у младших школьников. По мере формирования этого типа мышления у детей активно развивается воображение, возрастает интерес к творческому самовыражению, а также появляется способность создавать новые, ранее не известные им творческие продукты.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Овчинникова Т.Н. Личность и мышление ребенка. М.: Наука, 2004г.
2. Ермолаева М.Н. Практическая психология детского творчества. М.: Оникс, 2007 г.
3. Куруленко Э.А. Творчество в пространстве культуры детства. М.: Наука, 2003 г.
4. Гончарова И.Ф. эстетическое воспитания школьников средствами искусства и действительности. Нижний Новгород: Астра, 1998г.
5. Волосатова И.Ю. Формирование художественно – творческих способностей младших школьников в процессе обучения в общеобразовательной школе. Автореферат. Самара, 2008г.